

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528995>

УДК 621.396.932.1:629.783

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОТОКА СБОЕВ В РАБОТЕ СУДОВОГО ГЛОНАСС/GPS ПРИЁМНИКА SAMYUNG SGN-500

Ю.А. Комаровский,

Морской гос. ун-т имени адмирала Г. И. Невельского,
г. Владивосток

Аннотация: Статья подводит промежуточные итоги изучения надёжности судовых приёмников спутниковых радионавигационных систем. Необходимость подобных исследований диктуется предстоящим внедрением безэкипажного судоходства. В предлагаемой статье рассматривается проявление внутренних процессов, приводящих к сбоям в отображении информации на дисплее судового двухсистемного приёмника SGN-500. На начальном этапе исследования было обнаружено, что в одну минуту происходит от 3 до 4 сбоев, с интервалами, представляющими дискретную случайную величину. Для моделирования обнаруженного явления закономерность появления сбоев было представлено как случайный поток событий, формализованный в виде однородной цепи Маркова. Получены формулы для вычисления оценок вероятностей переходов.

Ключевые слова: GLONASS/GPS-приёмник, безэкипажное судно, безотказность, отказ, сбой, интенсивность отказов, цепь Маркова, матрица вероятностей переходов

A STOCHASTIC MODEL OF FAILURE FLOW IN THE OPERATION OF A SHIPBOARD GLONASS/GPS RECEIVER SAMYUNG SGN-500 SYSTEMS

Yu.A. Komarovskiy,

Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoi,
Vladivostok

Annotation: The article summarizes the interim results of the study of the reliability of ship receivers of satellite radio navigation systems. The need for such research is dictated by the upcoming introduction of unmanned navigation. This article discusses the manifestation of internal causes leading to failures in presenting information on the display of the ship's dual-system (GLONASS/GPS) receiver SGN-500 from Samyung. At the initial stage of the study, it was found

that 3 to 4 failures per minute occur at intervals representing a discrete random variable. To model the detected phenomenon, the regularity of the occurrence of failures was presented as a random stream of events formalized in the form of a homogeneous Markov chain. Based on the results of the study, formulas were made for the estimates of the transition probabilities.

Keywords: Glonass/GPS-receiver, unmanned surface vessel, reliability, failure, interruption, failure rate, Markov chain, transition probability matrix

Международное судоходство в наши дни вступает в новый этап своего развития, который характеризуется началом внедрения автономных (безэкипажных) и дистанционно управляемых судов (АДУС). С 2015 года в ведущих морских державах, в Международной морской организации (ИМО) и в государствах-участницах Международной Ассоциации Классификационных Обществ начались работы, направленные на создание правовой базы АДУС [1-5]. В частности, в нашей стране в Совете по модернизации экономики и инновационному развитию при Президенте РФ 16 октября 2015 года была создана рабочая группа МариНет. С 19 апреля 2016 года начались исследования по плану, разработанному этой группой. По плану МариНет предусматривались среди прочих работы по строительству судов с высокой степенью автоматизации управления и созданию систем безэкипажного судовождения на базе цифровой навигации. План МариНет корректировался в 2018 и в 2019 годах. 21 января 2020 года была утверждена очередная версия этого плана [2]. Результатом международных усилий явилось принятое ИМО Временное руководство по испытаниям автономных надводных судов [3]. 5 декабря 2020 года Правительством РФ были приняты Постановление «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации автономных судов и Положение по проведению эксперимента» [4]. С 2019 года под руководством Российского морского регистра судоходства начались работы по формированию проекта требований к автономным судам и их оборудованию [5]. Анализ перечисленных документов позволяет сделать осторожный вывод о том, что после 2025 года вполне возможно появление прототипов судов, управление которыми будет происходить полностью или частично в автоматическом или дистанционном режиме без участия членов экипажа на борту.

Основу современного судовождения образуют технологии, базирующиеся на приёме и обработке сигналов региональных и глобальных спутниковых радионавигационных систем (СРНС), а также сигналов наземных и космических систем трансляции дифференциальных поправок (ДП). Приёмники СРНС и сопряжённые с ними приёмники ДП, являясь датчиками текущих значений геодезических координат, курса и вектора

абсолютной скорости судна, создают информационный базис для оперативного принятия управленческих решений о характере движения судна без участия судоводителя. Поэтому надёжное функционирование датчиков становится основополагающим условием эффективного и безопасного плавания АДУС. К сожалению, до сих пор изучению аспектов надёжности судовых приёмников СРНС не уделялось должного внимания, что может негативно сказаться на успешности создания систем управления безэкипажных судов. В то же время опыт эксплуатации судовой спутниковой навигационной аппаратуры не позволяет отнести её к категории безотказной. В связи с чем, следует заранее определиться с понятием отказа судового приёмника СРНС как элемента системы управления безэкипажного судна.

Будем считать отказом событие, когда судовая спутниковая аппаратура переходит в неисправное состояние, при котором приёмник прекращает соответствовать техническим и эксплуатационным требованиям. Причинами неисправного состояния являются внутренние, возникающие в пределах устройств, входящих в комплект приёмника. Исправный приёмник всегда работоспособен [6]. Работоспособное состояние прибора принято считать таким, при котором прибор способен выполнять все операции, предписанные техническим описанием. Могут возникать явления внешнего характера, в которых прибор не сможет выполнять все или часть предписанных ему операций. Тогда прибор также считается работоспособным [6]. Результаты многочисленных наблюдений за работой судовой спутниковой навигационной аппаратуры позволяют заявить о другом виде отказа, при котором сохранялась работоспособность приёмников СРНС, но прекращалось определение ими необходимой информации, либо она выводилась с недопустимыми погрешностями. Такие виды отказов чаще всего происходят из-за воздействия внешних факторов.

Полное прекращение получения текущих координат судна и вектора абсолютной его скорости, а также появление существенных погрешностей у исправных приёмников СРНС может происходить в результате воздействий промышленных, умышленных широкополосных и спуфинга. Промышленные помехи – это, как правило, сигналы радиостанций, излучающих сигналы на несущих частотах, близких к несущим частотам СРНС, излучение судовых радиолокаторов и поля, генерируемые высоковольтными линиями передач. Переход на АДУС невозможен без устранения влияния источников этих помех. К широкополосным помехам относятся радиопомехи, умышленно генерируемые мобильными или стационарными специальными радиопередатчиками (глушителями), работающими в широком спектре частот. Спуфинг представляют собой умышленную трансляцию ложных сигналов спутников с целью заставить судовые приёмники определять неверные текущие координаты и параметры

вектора абсолютной скорости, что чревато столкновениями судов, навалами на гидротехнические сооружения и посадками на мель. Глушение и спуфинг в настоящее время могут осуществляться в хулиганских целях, а также служить средствами противодействия как на уровне конкурентной борьбы между предприятиями, так и на межгосударственном уровне. Поэтому эти виды радиопомех станут серьёзным препятствием при признании судовых приёмников СРНС в качестве главного источника оперативных данных о перемещении судна в АДУС.

Некорректную работу судового СРНС-приёмника может вызвать неисправность хотя бы одного спутника системы. В таких случаях на неподвижном судне наблюдались плавные отклонения координат почти на 1 км и скорости на 15 уз [7]. В истории каждой без исключения действующей в настоящее время СРНС происходили события, в ходе которых система либо полностью прекращала работать, либо её сигналы приводили к большим погрешностям координат судов. Этим, в частности, объясняется появление на судах мультисистемных приёмников, а также отдельных приёмников разных спутниковых систем. Отсюда возникает проблема автоматической оперативной диагностики некорректно работающего приёмника или СРНС.

Значительные погрешности сопровождают работу приёмников СРНС, когда судно движется вблизи высоких берегов или сооружений, которые создают препятствия на пути распространения сигналов спутников к судну. Судовые спутниковые компасы в таких условиях плавания порой даже прекращают работать. Нестабильности трансионосферного канала распространения сигналов спутников приводит к увеличению случайных погрешностей определения координат и скорости во время геомагнитных возмущений. Сильные магнитные бури могут вызвать даже длительное полное прекращение нормальной работы приёмника. Флуктуации обсервованных координат приёмников СРНС происходят также из-за мерцания ионосферы. Нестабильности ионосферы существенно проявляется в высоких широтах. К сожалению, воздействие внешних факторов, влияющих на работу приёмника, не всегда оперативно и надёжно диагностируется, а это создаёт дополнительные проблемы при разработке АДУС.

Довольно редко встречается другой малоизученный вид отказа приёмников СРНС, называемый сбоем. Сбоем принято считать самоустраняющийся отказ, а также однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством вахтенного помощника [6]. К числу последних можно отнести сбои, обнаруженные в ходе экспериментальных исследований точности приёмника Бриз-КМ-К [8]. Самоустраняющиеся отказы, характеризующиеся непредсказуемыми перерывами в выводе информации на внешние устройства, наблюдались при эксплуатации GPS-

приёмника SPR-1400 [9]. В ходе обработки экспериментальных наблюдений, предпринятых для оценки точности определения обсервованных координат судовым приёмником SGN-500, были обнаружены сбои в виде односекундных пропусков информации, выводимой на экран. В течение 1 минуты наблюдалось от 3 до 4 пропусков [10]. Цель предлагаемой работы заключается в разработке математической модели, описывающей закономерности появления таких сбоев. Полученные результаты заложат количественную основу для принятия изготовителем мер по совершенствованию прибора.

Для исследований использовался статистический материал, накопленный авторами в ходе работ по оценке точности судовых двухсистемных приёмников СРНС. Экспериментальные наблюдения проводились на патрульном судне Дальневосточного управления государственного морского надзора в 2016 и 2017 годах на ходу в акватории залива Петра Великого Японского моря и на стоянке. Судно было оборудовано двухсистемным (ГЛОНАСС/GPS) приёмником SGN-500 с заводским номером № 2106334 и программным обеспечением версии 1.07 на SD карте. Прибор изготовлен в Республике Корея компанией Samsung. Поскольку приёмник входил в состав судовой аппаратуры автоматической идентификационной системы, то отсутствовала возможность использования персонального компьютера в качестве автоматического накопителя интересующих данных. Поэтому для фиксации данных, воспроизводимых на экране SGN-500, применялась цифровая видеокамера [10].

Интервал времени t между первой секундой после сбоя и последней секундой перед следующим сбоем является наработкой между следующими друг за другом (смежными) отказами [6]. В нашем случае величина t будет дискретной, так как обновление текущего времени и соответствующих ему навигационных данных в приёмнике SGN-500 происходит ежесекундно. Так как длительность очередного интервала предсказать заранее невозможно, то будем считать t величиной, изменяющейся случайно. Поэтому представим последовательность сбоев в приёмнике SGN-500 в виде потока событий, наступающих через интервалы времени случайной длительности.

Для прогнозирования моментов наступления очередного сбоя необходима математическая модель потока исследуемых событий. Поэтому будем рассматривать последовательность сбоев, происходящих один за другим в случайные моменты времени, как ординарный поток событий с конечной интенсивностью. Пусть та или иная длительность t интервала будет рассматриваться как состояние, в котором находится приёмник. В нашем случае число таких состояний дискретно и конечно, $6 \leq t \leq 20$. После сбоя приёмник либо переходит в другое состояние, которое не обязательно по величине соседнее, либо остаётся в прежнем. Длительность перехода всегда

равна 1 секунде. В ходе предварительного анализа собранных данных можно сделать вывод о том, что одно и то же состояние может повторяться несколько раз, но оно со временем обязательно изменится [11].

Для выбора математической модели, адекватной описываемому потоку сбоев, примем, что вероятность наступления следующего состояния зависит только от текущего состояния. Подобные процессы принято описывать математическим аппаратом однородной цепи Маркова [12].

Обозначим через i номер текущего состояния, после которого наступает состояние с номером j . В нашем случае i и j принадлежат одному и тому же множеству состояний. Пусть p_{ij} – вероятность перехода после сбоя из состояния i в состояние j . Такую вероятность будем называть переходной вероятностью. В однородной цепи Маркова переходные вероятности не зависят от номера сбоя. Для конечного числа состояний можно составить квадратную матрицу переходных вероятностей вида

$$\|p_{ij}\| = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1j} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2j} & \dots & p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{i1} & p_{i2} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nj} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}, \quad \sum_i \sum_j^n p_{ij} = 1. \quad (1)$$

Матрица (1) представляет собой математическую модель в виде Марковской цепи, с помощью которой задаётся стохастическая зависимость между состояниями. На главной диагонали матрицы (1) расположены вероятности того, что после сбоя сохранится прежнее состояние.

Для выполнения практических расчётов заменим матрицу переходных вероятностей (1) матрицей (2) соответствующих им относительных частот переходов из одного состояния в другое

$$\|a_{ij}\| = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

где a_{ij} – относительная частота того, что при всём числе зафиксированных в эксперименте переходов S зарегистрировано s_{ij} переходов из состояния i в состояние j , $a_{ij} = s_{ij}/S$.

Замена переходных вероятностей матрицы (1) на соответствующие относительные частоты матрицы (2) обосновывается свойством сходимости по вероятности величины a_{ij} к p_{ij} при неограниченном увеличении числа зарегистрированных переходов из состояния i в состояние j в ходе экспериментальных наблюдений.

Экспериментальные наблюдения проводились непрерывными сериями различной продолжительности. При обработке полученного материала каждой серии соответствовал массив состояний. Пусть l – номер массива состояний, $l = 1, 2, \dots, K$. Обозначим через r_l число переходов в массиве l , которое всегда будет на единицу меньше числа состояний. Пусть $q(ij)_l$ обозначает количество переходов из состояния i в состояние j в массиве l . Тогда величины s_{ij} и S определяются следующим образом:

$$s_{ij} = \sum_{l=1}^K q(ij)_l, \quad S = \sum_{l=1}^K r_l. \quad (3)$$

Подводя итоги проделанных экспериментальных наблюдений и теоретических разработок, следуют сделать следующие выводы.

Разработана математическая модель, с помощью которой можно оценить вероятность того, что следующий сбой произойдёт через определённый интервал времени.

Для безэкипажных судов понадобится новая спутниковая навигационная аппаратура с программным обеспечением, реагирующим на отказы из-за воздействия внешних факторов и на сбои.

В современных судовых СРНС-приёмниках изменение программного обеспечения происходит заменой SD карты. Это приводит к изменению технико-эксплуатационных характеристик приёмника. Поэтому необходимо на уровне морской администрации Российской Федерации создать реестр программных обеспечений и правила их тестирования.

Необходима новая редакция международных требований к технико-эксплуатационным характеристикам приёмников СРНС, предназначенных для установки на безэкипажных судах.

Следует продолжить начатое исследование для разработки методов, с помощью которых будет возможным прогнозирование моментов наступления очередного сбоя.

Список литературы

- [1] Кондратьев А.И. О необходимости внедрения беспилотных судов в торговый флот России [Текст]. / А.И. Кондратьев, О.Я. Худяков, А.Н. Попов. // TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA. – 2016. № 6. 138-140 с.
- [2] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 40-р.
- [3] Interim Guidelines for MASS Trials. IMO MSC. 1/Circ. 1604. 14 June 2019.
- [4] Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2020 г. № 2031 «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации автономных судов под Государственным флагом Российской Федерации и Положение о проведении эксперимента по опытной эксплуатации автономных судов под Государственным флагом Российской Федерации».
- [5] Казурин Д.В. Разработка проекта требований РС к автономным судам [Текст]. / Д.В. Казурин, В.В. Ефимов. // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. – 2020. № 60/61. 4-22 с.
- [6] ГОСТ 27.002-2015. Межгосударственный стандарт. Надёжность в технике. Термины и определения [Текст]. – Взамен ГОСТ 27,002-89; Дата внедрения 2017.03.01. – Москва: Изд-во стандартов, 2016. 63 с.
- [7] Комаровский Ю.А. Анализ воздействия новогоднего эффекта на работу навигационного приёмника СРНС Навстар GPS [Текст]. / Ю.А. Комаровский. // Вестник Морского государственного университета. Вып. 9. Серия: Судовождение. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2005. 26-30 с.
- [8] Комаровский Ю.А. Смещение обсервованных координат из-за сбоев Глонасс/GPS-приёмника Бриз-КМ-К [Текст]. / Ю.А. Комаровский; под науч. ред. В.И. Сичкарёва. // Судовождение – 2018: сб. науч. тр. Сибирский гос. универ. водн. трансп. – Новосибирск, СГУВТ, 2018. 106-112 с.
- [9] Комаровский Ю.А. Скрытые недостатки приёмников GPS-буёв [Текст]. / Ю.А. Комаровский. // Вестник Морского государственного университета. Вып. 41/2010. Серия : Теория и практика защиты моря. – Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2010. 42-51 с.
- [10] Комаровский Ю.А. Сбои в отображении информации судового GG-приёмника SGN-500 [Текст]. / Ю.А. Комаровский. //Фундаментальные и прикладные исследования науки XXI века. Шаг в будущее: сборник научн. статей по итогам междунар. научно-практич. конф., г. Санкт-Петербург, 6-7 июля 2017. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2017. 142-145 с.
- [11] Комаровский Ю.А. Проверка стационарности потока сбоев в работе судового GG-приёмника SGN-500 [Текст]. / Ю.А. Комаровский. // Инновации в науке и технике. Сборник статей по материалам XVI международной

научно-практической конференции (17 апреля 2019 г., г. Барнаул). В 3 ч. Ч. 1. – Уфа: Изд. «Дендра», 2019. 74-82 с.

[12] Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и её инженерные приложения [Текст]. / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1991. 384 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kondrat'ev A.I. On the need to introduce unmanned vessels into the Russian merchant fleet [Text]. / A.I. Kondratiev, O. Ya. Khudyakov, A.N. Popov. // TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA. – 2016. No. 6. 138-140 p.

[2] Order of the Government of the Russian Federation dated January 21, 2020 No. 40-r.

[3] Interim Guidelines for MASS Trials. IMO MSC. 1 / Circ. 1604.14 June 2019.

[4] Decree of the Government of the Russian Federation dated December 5, 2020 No. 2031 "On conducting an experiment for trial operation of autonomous ships under the State flag of the Russian Federation and Regulations on conducting an experiment for trial operation of autonomous ships under the State flag of the Russian Federation".

[5] Kazurin D.V. Development of the draft RS requirements for autonomous ships [Text]. / D.V. Kazurin, V.V. Efimov. // Scientific and technical collection of the Russian Maritime Register of Shipping. – 2020. No. 60/61. 4-22 p.

[6] GOST 27.002-2015. Interstate standard. Reliability in technology. Terms and definitions [Text]. – Instead of GOST 27.002-89; Implementation date 2017.03.01. – Moscow: Publishing house of standards, 2016.63 p.

[7] Komarovskiy Yu.A. Analysis of the New Year's effect on the operation of the navigation receiver SRNS Navstar GPS [Text]. / Yu.A. Komarovskiy. // Bulletin of the Maritime State University. Issue 9. Series: Navigation. – Vladivostok: Mor. state un-t, 2005. 26-30 p.

[8] Komarovskiy Yu.A. Displacement of the observed coordinates due to glonass / GPS-receiver failures Briz-KM-K [Text]. / Yu.A. Komarovskiy; under scientific. ed. IN AND. Sichkarev. // Navigation – 2018: Sat. scientific. tr. Siberian state University. aq. transport – Novosibirsk, SSUVT, 2018. 106-112 p.

[9] Komarovskiy Yu.A. Hidden disadvantages of GPS buoy receivers [Text]. / Yu.A. Komarovskiy. // Bulletin of the Maritime State University. Issue 41/2010. Series: Theory and Practice of Sea Protection. – Vladivostok: Mor. state un-t, 2010. 42-51 p.

[10] Komarovskiy Yu.A. Failures in displaying information of the ship's GG-receiver SGN-500 [Text]. / Yu.A. Komarovskiy. // Fundamental and applied research of science of the XXI century. Step into the future: collection of scientific.

articles on the results of international. scientific and practical Conf., St. Petersburg, July 6-7, 2017. – St. Petersburg: Publishing house "KultInformPress", 2017. 142-145 p.

[11] Komarovskiy Yu.A. Checking the stationarity of the flow of malfunctions in the ship's GG-receiver SGN-500 [Text]. / Yu.A. Komarovskiy. // Innovations in science and technology. Collection of articles based on the materials of the XVI International Scientific and Practical Conference (April 17, 2019, Barnaul). At 3 o'clock, Part 1. – Ufa: Ed. Dendra, 2019. 74-82 p.

[12] Wentzel E.S. The theory of stochastic processes and its engineering applications [Text]. / E.S. Wentzel, L.A. Ovcharov. – М.: Science. Ch. ed. Phys.-mat. lit., 1991. 384 p.

© Ю.А. Комаровский, 2021

Поступила в редакцию 04.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Комаровский Ю.А. Стохастическая модель потока сбоев в работе судового Глонасс/GPS приёмника Samsung SGN-500 // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 50-59. URL: <https://ip-journal.ru/>